

KINEMATOGRAFIYA — JAMIYAT IJTIMOY ONGINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING PSIXOLOGIK VOSITASI SIFATIDA

Toxirov Avazbek Otabek o'g'li

O'zDSMI Nukus filiali Kino, televideniye va radio ovoz rejissyorligi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Tilepov Quatbay Nukusbaevich

O'zDSMI Nukus filiali

"Texnogen san'ati" kafedrası o'qituvchisi. Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada kino san'atining tomoshabinlar ommasiga ta'sir qilishining yangicha usullari haqida so'z yuritiladi. Bu usullar qoraqalpoq, o'zbek va jahon kinoijodkorlari tomonidan tasvirga olingan kino mahsulotlari keng tahlil etildi va ko'rsatib berildi.

MAQSAD: Kino san'atining tomoshabinlar ommasiga ta'sir qilishining zamonaviy usullarini, xususan, qoraqalpoq va o'zbek kino san'ati misolida tahlil qilish hamda kinoning yoshlar tarbiyasidagi mafkuraviy ahamiyatini yoritib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga oid farmonlari, "Qoraqalpoqfilm" kinostudiyasi mahsulotlari ("Fidoyilar", "Tengiz", "Qurg'on"), shuningdek, jahon hujjatli kinosi vakillari (S. Alvari) ijodi o'rganildi. Qiyosiy tahlil, san'atshunoslik tahlili va kuzatish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Kino nafaqat estetik vosita, balki bugungi "g'oyalar jangi" sharoitida kuchli mafkuraviy qurol ekanligi aniqlandi. "Plakatlilik" (lavhalilik) usuli orqali tasvirning ta'sirchanligini oshirish qoraqalpoq hujjatli kinosining o'ziga xos xususiyati sifatida ko'rsatib berildi. Milliy qahramon obrazini yaratish orqali yoshlarda ijtimoiy ongni shakllantirish samaradorligi tahlil qilindi.

XULOSA: Kino san'ati vizual tasvirlash fenomeni orqali boshqa OAV turlaridan ustun turuvchi kuchli tarbiya vositasidir. Zamonaviy qoraqalpoq va o'zbek kinosi milliy o'zlikni anglash va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qilishda yangi badiiy bosqichga ko'tarilmoqda.

Kalit so'zlar: kino, usullar, xarakter, xususiyat, lavha, Qoraqalpoqfilm, mafkuraviy tarbiya, plakatlilik.

CINEMATOGRAPHY AS A PSYCHOLOGICAL TOOL FOR THE TRANSFORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS

Tokhirov Avazbek Otabek ugli

1st-year student of "Sound Engineering for Cinema, Television, and Radio", Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture (UzSIAC)

Scientific Supervisor: Tilepov Quatbay Nukusbaevich

Lecturer at the Department of "Technogenic Arts", Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture (UzSIAC), Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the practical significance of integrating national games into Physical Education lessons as an educational technology for developing ethnopedagogical competencies in future and practicing PE teachers. The study focuses on how culturally rooted games enrich pedagogical thinking, strengthen value-based communication, and support culturally responsive lesson design. National games are treated not as entertainment, but as a structured didactic tool that links physical skills with cultural content, behavioral norms, cooperation rules, and ethical interaction patterns.

AIM: To analyze modern methods of cinema's influence on the audience, specifically focusing on Karakalpak and Uzbek cinematography, and to highlight the ideological significance of cinema in youth education.

MATERIALS AND METHODS: The research examines the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan regarding the film industry, productions of the "Karakalpakfilm" studio ("Fidoilar", "Tengiz", "Kurghon"), and the works of world documentary filmmakers (S. Alvarez). Comparative analysis, art history analysis, and observation methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: It was determined that cinema is not only an aesthetic tool but also a powerful ideological weapon in the context of today's "battle of ideas." The method of "poster-style" (vivid episodic imagery) is identified as a unique feature of Karakalpak documentary cinema that enhances visual impact. The effectiveness of shaping social consciousness among youth through the creation of national hero characters was analyzed.

CONCLUSION: Due to the phenomenon of visual storytelling, cinema stands as a powerful educational tool superior to other forms of mass media. Modern Karakalpak and Uzbek cinema are reaching a new artistic stage in promoting national identity and universal human values.

Keywords: cinema, methods, character, feature, clip, Karakalpakfilm, ideological education, poster-style.

КИНЕМАТОГРАФИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Тохиров Авазбек Отабек угли

студент 1-го курса направления «Звукорежиссура кино, телевидения и радио» Нукусского филиала УзГИИК

Научный руководитель: Тилепов Куатбай Нукусбаевич

Преподаватель кафедры «Техногенное искусство» Нукусского филиала УзГИИК, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются инновационные методы воздействия киноискусства на широкую зрительскую аудиторию. Эти методы были всесторонне проанализированы и продемонстрированы на примере кинопродукции, созданной каракалпакскими, узбекскими и мировыми кинематографистами..

ЦЕЛЬ: анализ современных методов воздействия киноискусства на зрительскую аудиторию, в частности на примере каракалпакского и узбекского кино, а также освещение идеологической значимости кино в воспитании молодежи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В процессе исследования изучены указы Президента Республики Узбекистан касательно сферы кино, продукция киностудии «Каракалпакфильм» («Фидойилар», «Тенгиз», «Курган»), а также творчество представителей мирового документального кино (С. Альвари). Использовались методы сравнительного анализа, искусствоведческого анализа и наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что кино является не только эстетическим инструментом, но и мощным идеологическим оружием в условиях современной «битвы идей». Метод «плакатности» (эпизодичности) выделен как специфическая черта каракалпакского документального кино, усиливающая выразительность образа. Проанализирована эффективность формирования общественного сознания молодежи через создание образов национальных героев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: киноискусство, благодаря феномену визуализации, является мощным средством воспитания, превосходящим другие виды СМИ. Современное каракалпакское и узбекское кино выходит на новый художественный уровень в продвижении национального самосознания и общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: кино, методы, характер, особенность, эпизод, Каракалпакфильм, идеологическое воспитание, плакатность.

Jnsaniyat tamaddunining ilk bosqichlaridayoq san'at olamni anglash va ezgu g'oyalarni targ'ib qilishning universal vositasi sifatida shakllangan. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, san'at nafaqat estetik zavq manbai, balki jamiyatni muayyan maqsadlar yo'lida birlashtiruvchi, uning irodasini mustahkamlovchi ma'naviy kuchdir. Azaldan inson ijodiy tafakkuri orqali yorug' istiqbolga ishonish va yashash uchun kurashda ma'naviy kuch topishga harakat qilgan. San'at insoniyat tarixi davomida shaxs kamolotini tarbiyalovchi va uning ijtimoiy ongini shakllantiruvchi eng samarali institutlardan biri bo'lib kelgan.

Bugungi kunda dunyo miqyosida turli mafkuraviy kurashlar va «g'oyalar jangi» keskin tus olmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongini egallashga qaratilgan informatsion xurujlar

sharoitida eng ommaviy san'at turi bo'lgan kinoning ahamiyati yanada ortdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu masalaga alohida to'xtalib, shunday ta'kidlaydi:

«Jahon miqiyosida har xil ideya va ideologiyalar kurashi, odamlar ayniqsa yoshlarning qalbi va ongini egallash uchun har xil kuchlar o'rtasida raqobat keskin tus olgan bugungi kunda eng ommaviy san'at bo'lgan kinoning beqiyos imkoniyatlaridan samarali foydalanishimiz kerak».¹

Davlatimiz raxbarining kino sohasiga bog'liq qabul qilgan farmon va qarorlari milliy kino sa'natimizning yosh avlodni tarbiyalashdagi o'rni va ta'sirini kuchaytirish, ideologik badiiy saviyasini orttirish yo'lidagi ahamiyatli voqea bo'ldi. Bu ko'rsatilgan e'tibor faqat o'zbek kinosi, balki qoraqalpoq kinosi uchun ham ahamiyatli voqea bo'lib, uning yanada rivoji uchun yana bir asos bo'lib xizmat qilmoqda. Kino o'zining ommaviy va tomoshavinligi bilan keng tarqalgan san'ant turi. Hozirgi kunda poytaxtda, tuman markazlarida ham davlat va nodavlat kinostudiyalar tashkillashtirilgan.

Qoraqalpog'iston kinohujjatçilar har doim milliy va yanada kengroq tomoshabinlar ommasiga ta'sir qilishining yangicha usullarini kashf qilayotganliklari va izlanishda ekanliklari barchamizga ma'lum. Bu yangicha metodlarni qo'llashda anglanadigan uzluksiz va tabiiy ijodiy jarayondir. Kinoplakat obrazlilik shakllari ichida asosiy o'rin egallaydi.

«Kino» so'zligi mualliflari hujjatshunoslar faoliyatida kinolavhalarning muhimligini atab o'tadilar. Vetnam va Kubalik kinohujjatçilar misolida ular panorammalikning yana bir xususiyati –yetkazilayotgan obrazning lavhaliligiga (plakatliligina) diqqat qaratadi.

Ular o'tkir publitsistik fransuz kalonizatorlari va amerikalik agressiyaga qarshi kurash yillaridagi murakkab sharoitlarda tasvirga olingan. Vetnam hujjatli filmlariga xos Jahon hujjatli kinosida kubalik rejissyor S.Alvari ijodi alohida ahamiyatga ega. («Xanoy, Seshamba 13» , 1967, «General qaytarzda va ne uchun o'ldirildi?»), 1970 va h), uning filmlarida ijtimoiy-siyosiy taqminning teranligi o'tkir plakatli, keskin ziddiyatli montaj ritmi bilan bog'lanadi».²

Biz plakatlilik, ya'ni biror narsani (kema, saksovul, qumlar, bosh kiyim, oyaq kiyim, qora uy va h.) ba'zan bir necha bor yaqindan tasvirlanishi umumiy video tasvirning asosiy xususiyatidir. Bu ayniqsa, ovozli-rasmi, matnli va analitik safga kiritilgan, aniqirog'i, maxsus hujjatli kino uchun, xarakterli. Plakatlilik, nazarga tashlanuvchanlik, yorqinlik, badiylik bilan barobar. U relefli o'ziga xoslikka ega, ko'rgazmaliligi, xususiyati bilan ko'zga tashlanadi.

Bu xarakter «Qoraqalpoqfilm» kinostudiyasi tomonidan ishlab chiqilgan ko'pchilik filmlarda uchrashadi. Masalan, «Fidoyilar», «Muynoq do'stlik o'lkasi» filmlarida yaqqol ko'zga

¹ Xalq so'zi.2017-yil 29-dekabr №47-son

² Кино: энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И.Юткевич. – М.: Сов.энциклопедия, 1986. – С. 129

tashlanadi. Qoraqalpog'istonda hozirgi vaqtda kino sohasi bo'yicha «Qoraqalpoqfilm» kinostudiyasi davlat unitar karxonasi o'z faoliyatini olib bormoqda.

«Qoraqalpoqfilm» kinostudiyasining asosiy vazifasi kino san'atining milliy madaniyatini rivojlantirish, badiiy-hujjatli, ilmiy-publitsistik, multiplikatsion kinofilmlar ishlab chiqarish, kinovideofilmlarni o'zbek, rus tillariga dublyaj etishdan iborat. Milliy hujjatli filmlarning kinoobrazlilik haqidagi fikrlarimizni quyidagicha xulosalamoqchimiz. Qoraqalpog'istondagi hujjatli filmlar sof axborot ustivorligini bajarmaydi-bu gazeta-jurnallarning, internet va televideniyeining vazifasi. Zamonaviy media vositalarining o'ziga xosligi shundan iboratki, aynan ular respublikada, yurtimizda hamda jahonda yuz berayotgan yangiliklar, voqea-hodislar to'g'risida materiallarni birinchi, tezkor ravishda va qisqa lo'nda shaklda yetkazib berish lozim. Shuningdek, bu OAV ma'lumotlarining ijodiy va texnik xususiyatlariga ko'ra buni keng tomoshabin auditoriyasiga mos holda qulay formatda namoyish qilish imkoniyatiga ega. So'ngi davrda milliy badiiy va hujjatli filmlarning tematikasi hilma-hilligi ancha rivojlanib mazmun mohiyati, saviyasi yaxshilandi.

Natijada yoshlarning tarbiyasi bilan bog'liq milliy filmlarga talab va taklif ortib, unga qo'yiladigan ma'suliyat ham yuqorilab bormoqda. Qoraqalpoq kinoijodkorlari tomonidan ishlab chiqilgan «Qurg'on» o'zbek kinoijodkorlari bilan hamkorlikda tasvirga olingan «Tengiz» badiiy filmlarida zamon qahramonlarining qiyofasi oshib berilib, bu orqali yoshlarimizga namuna bo'ladigan qahramon xarakteri yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, har qanaqa badiiy va hujjatli filmlar tomoshabinga vizual olamga tasvirlanayotgan voqea hodisani namoyish fenomeniga chuqurroq kirib borishi bilan ta'sir qiladi. Natijada kino OAV laridan o'ziga hosligi bilan ajralib turadigan san'at turi va kuchli tarbiya vositasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston. 2021, 464b.
2. Кино: энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И.Юткевич. – М.: Сов.энциклопедия, 1986. – С. 129.
3. Хайдеггер М. Время картины мира (1938, 1950) // Хайдеггер М. Исток художественного творения. Избранные работы разных лет. М.: Академический проект, 2008. – С. 274.
4. Teshaboyev J. «O'zbek kinosi: izlanishlar va ishonchlar» (1984);
5. Abulkosimova X, Teshaboyev J, Mirzamuhamedova M. «O'zbekiston kinosi» (1985);

6. Tilepov, Quatbay Nukusbayevich. "QORAQALPOG 'ISTONDA MADANIYAT MARKAZLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI." *Oriental Art and Culture* 4.6 (2023): 680-683.
7. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "КИНО—ТАРБИЯ ВОСИТАСИ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.5 (2023): 314-317.
8. Tilepov, Q. N. "QORAQALPOQFILM" DAVLAT UNITAR KARXONASINING TA'RIXI VA RIVOJLANISH YOLLARI." *Inter education & global study* 3 (2025): 613-620.
9. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "Main Factors Of The History And Development Of" Karakalpakfilm" Film Studio." *World Bulletin of Social Sciences* 27 (2023): 169-171.
10. ТИЛЕПОВ, Қуатбай. "ЁШ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА АНИМАЦИОН ФИЛЬМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ." *Journal of Culture and Art* 1 (2023): 114-118.
11. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "ВЫРАЖЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ." *Shokh Articles Library* 1.1 (2025).
12. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "THE ROLE OF UZBEK ANIMATION IN SHAPING NATIONAL IDENTITY IN CHILDREN'S CONSCIOUSNESS." *Shokh Articles Library* 1.1 (2026).